

O‘ZBEKISTONDA TURIZM TARMOG‘I RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Esonboyev Baxodir Bakir o‘g‘li

O‘zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi kafedrası
o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0001-8988-9808

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020195>

Jahon iqtisodiyotining eng serdaromad va tez o‘sayotgan tarmoqlaridan biri bo‘lgan turizm, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, hududlarni kompleks rivojlantirish va aholi bandligini ta‘minlashda muhim drayver vazifasini o‘tamoqda. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida mamlakatimizga tashrif buyuradigan xorijiy sayyohlar oqimini keskin oshirish va turizm xizmatlari eksportini yangi bosqichga olib chiqish belgilangan. Biroq, tarmoqning jadal o‘shishi uning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta‘sirini to‘g‘ri hamda xolis baholash mexanizmlarini talab etadi.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda turizm statistikasini yuritish va soha rivojini baholash asosan miqdoriy ko‘rsatkichlarga tayanadi. Bunga davlat chegarasini kesib o‘tgan xorijiy fuqarolar soni hamda ro‘yxatdan o‘tgan joylashtirish vositalari (mehmonxonalar) miqdori kiradi. Garchand ushbu raqamlar ma‘lum bir o‘shish dinamikasini ko‘rsatsa-da, turizmning mamlakat makroiqtisodiyotiga qo‘shayotgan real hissasini to‘liq ochib bera olmaydi. Masalan, tranzit maqsadida yoki qarindoshlarini yo‘qlab kelgan fuqarolarni sof sayyohlar qatoriga qo‘shish, sohaning iqtisodiy samaradorligini sun‘iy ravishda oshirib ko‘rsatish xavfini tug‘diradi. Shu sababli, faqatgina “kelganlar soni” bilan cheklanib qolmasdan, sayyohlarning sarf-xarajatlari, sohadagi yashirin iqtisodiyot ulushi hamda infratuzilmaga tushayotgan yuklamani hisobga oluvchi zamonaviy xalqaro yondashuvlarni (UNWTO va WEF standartlari) milliy amaliyotga tatbiq etish dolzarb masaladir.

Xalqaro tajribaga tayangan holda, O‘zbekistonda turizm tarmog‘i rivojlanishini baholashning zamonaviy yondashuvlarini quyidagi uchta asosiy yo‘nalish (klaster) bo‘yicha amalga oshirish taklif etiladi:

1. Iqtisodiy tahlil: Yordamchi hisoblar va sifat ko‘rsatkichlari

Sohaning real iqtisodiy foydasini o‘lchashda an‘anaviy YaIM hisob-kitoblaridan ko‘ra chuqurlashtirilgan indikatorlardan foydalanish zarur:

1. Turizm yordamchi hisoblari (Tourism Satellite Account – TSA): BMT metodologiyasi asosida turizmning yondosh tarmoqlarga (transport, oziq-ovqat sanoati, hunarmandchilik) ta‘sirini bevosita va bilvosita aniqlash mexanizmi. Ushbu tizim sohaning haqiqiy multiplikator effektini raqamlarda ko‘rsatib beradi.

2. Bitta sayyohning o‘rtacha cheki (Average Daily Rate – ADR): Mamlakatga kirib kelgan turizm eksporti hajmini umumiy sayyohlar soniga va ularning o‘rtacha qolish muddatiga bo‘lish orqali aniqlanadi. O‘zbekiston sharoitida sayyohlar sonini 10 millionga yetkazishdan ko‘ra, har bir sayyohning sarflaydigan mablag‘ini 2-3 barobarga oshirish iqtisodiyot uchun qulayroqdir.

3. Mehmonxona rentabelligi (RevPAR): Barcha mavjud xonalarning qanchalik band qilingani va ulardan tushayotgan daromadni o‘lchaydigan ko‘rsatkich. Bu mehmonxona biznesiga qilinayotgan investitsiyalarning o‘zini oqlash muddatini (ROI) baholash imkonini beradi.

2. Raqamli raqobatbardoshlik va “Big Data” tahlili

Zamonaviy turizmni baholash anketalar yoki qog‘ozli so‘rovnomalarsiz amalga oshiriladi. Ma’lumotlarni yig‘ishning innovatsion mexanizmlari qatoriga quyidagilar kiradi:

1. Raqamli izlarni xaritalash (Digital Footprint): Sayyohlarning harakatlanish trayektoriyasini anonimlashtirilgan uyali aloqa (roaming) lokatsiyalari orqali kuzatish. Bu qaysi turistik manzillarda eng ko‘p vaqt sarflanayotganini aniqlaydi.

2. Moliyaviy tranzaksiyalar auditi: Xalqaro to‘lov tizimlari (Visa, Mastercard, UnionPay) va bankomatlar orqali qilingan to‘lovlarni tahlil qilish orqali turistlar byudjetining aniq tuzilmasini (necha foizi ovqatlanishga, necha foizi transportga yoki xaridga ketgani) aniqlash mumkin. Bu o‘z navbatida yashirin iqtisodiyotga barham berishga xizmat qiladi.

3. Ekologik barqarorlik va “Yashil turizm” mezonlari

Turizm jozibadorligining muhim zamonaviy sharti – bu barqarorlik va ekologiya (ESG mezonlari).

1. Ekologik yuklama sig‘imi (Carrying Capacity): Samarqand, Buxoro kabi tarixiy shaharlar yoki Chimyon, Zomin kabi tabiiy zonalar o‘z ekotizimiga zarar yetkazmagan holda bir kunda maksimal qabul qila oladigan turistlar limitini hisoblash.

2. NPS (Net Promoter Score) indeksi: Sayyohlarning O‘zbekiston infratuzilmasi va xavfsizligidan qoniqish darajasini global raqamli platformalar (TripAdvisor, Booking.com) dagi qoldirilgan izohlar va baholar asosida neyron tarmoqlari (Sun‘iy intellekt) orqali tahlil qilish.

Baholash tizimi aniq raqamlarga tayanishi va hududlar o‘rtasida qiyosiy tahlil o‘tkazish imkonini berishi uchun turli xil omillarni yagona o‘lchovga birlashtiruvchi kompozit indeks usulidan foydalanish talab etiladi. O‘zbekiston viloyatlari kesimida “Turizm barqarorligi kompozit indeksi”ni hisoblash mantiqiy-tarkibiy yondashuvga asoslanadi. Ushbu indeksni shakllantirishda baholash mezonlari asosan to‘rtta yirik parametr (klaster) bo‘yicha guruhlanadi:

1. Iqtisodiy-moliyaviy parametr: Sayyohlarning o‘rtacha xarajatlari va hududiy byudjetga tushumlar hajmi;

2. Ijtimoiy parametr: Sohada yaratilgan yangi ish o‘rinlari va aholining turizm ta’siridan qoniqish darajasi;

3. Ekologik parametr: “Yashil” turizm barqarorligi va infratuzilmaning tabiatga yuklamasi;

4. Innovatsion parametr: Raqamlashtirish, smart-turizm qamrovi va elektron xizmatlar darajasi.

Ushbu usulning o‘ziga xosligi shundaki, har bir yo‘nalishdagi ko‘rsatkichlar shunchaki qo‘shib chiqilmaydi. Aksincha, davlatning strategik maqsadlaridan kelib chiqqan holda, har bir parametrga maxsus “vazn koeffitsiyentlari” (umumiy yig‘indisi 100 foizni tashkil etadigan nisbatda) belgilanadi. Masalan, mintaqaning holatiga qarab iqtisodiy omillarga 40%, ekologiyaga 30%, qolgan omillarga 15% dan ahamiyat (vazn) berilishi mumkin. Barcha ma’lumotlar jamlanib, yagona reyting shakllantiriladi.

Bunday kompozit indeks usuli davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar va investitsiyalarning qanchalik o‘zini oqlayotganini hududlar kesimida obyektiv baholash, qaysi viloyatda menejment kuchli ekanligini, qayerda esa infratuzilma oqsiyotganini aniq ajratib ko‘rsatuvchi indikator bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonda turizm sohasini baholash tizimini zamonaviy xalqaro standartlar asosida modernizatsiya qilish sohaning istiqbolli rejalarini to‘g‘ri shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda turizm tarmog‘ining jadal rivojlanishi uni baholashning an‘anaviy, faqat miqdoriy ko‘rsatkichlarga asoslangan yondashuvlaridan voz kechib, kompleks va zamonaviy metodologiyalarni joriy etishni talab etmoqda. Xususan, turizmning real iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun TSA kabi xalqaro standartlar, raqamli texnologiyalar va “Big Data” tahlillari, shuningdek, ekologik barqarorlik mezonlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, hududlar kesimida turizm rivojlanishini xolis baholash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda kompozit indeks usulidan foydalanish ustuvor yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va innovatsion omillarni yagona tizimda uyg‘unlashtirib, sohaning haqiqiy holatini aks ettiradi. Natijada, turizmni rivojlantirishga qaratilgan siyosat va investitsiyalarni yanada aniqroq yo‘naltirish, mavjud resurslardan samarali foydalanish hamda mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘g‘risida"gi PF-158-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi "Respublikada mahalliy va xorijiy turistlar o‘z sayohatlarini amalga oshirishlari uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-23-son Farmoni.
3. World Economic Forum (WEF). (2024). Travel & Tourism Development Index 2024: Navigating into the Future. Insight Report, Geneva.
4. World Tourism Organization (UNWTO). (2024). Measuring the Sustainability of Tourism (MST): A framework for statistical measurement. Madrid, Spain.
5. Tuxliyev I.S., Pardaev M.Q. (2022). Turizm iqtisodiyoti va menejmenti (Darslik). Toshkent: "Iqtisodiyot-Moliya" nashriyoti.
6. Aliyeva M.T. (2023). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlari bozorini baholash istiqbollari". Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali, №4. 112-120-betlar.